

POLITICAL SCIENCES

INCREASING THE EFFICIENCY OF WOMEN LEADERS QUALIFIED TO WORK FOR VIETNAM'S PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM TO SATISFY THE REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL INTEGRATION

Tran Thi My Ngoc

Lecturer of the Department of Law at Quang Binh University, Dong Hoi, Viet Nam

ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСОБНОСТИ ЖЕНЩИН – РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИЮ ДЛЯ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЬЕТНАМА, ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Чан Тхи Ми Нгок

Преподаватель юридического факультета Университета

Куанг Бинь, Донг Хой, Вьетнам

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8039130>

Abstract

International integration contributed to the fact that the country combined national strength with the strength of the time, strengthened its position and strength and became an integral part of the world. At the same time, international integration also places new demands on the capabilities of the Vietnamese nation in general and on the capabilities of the Vietnamese women's leadership team in particular.

Аннотация

Международная интеграция способствовала тому, что страна объединила национальную силу с силой времени, укрепила свои позиции и силу и стала неотъемлемой частью мира. В то же время международная интеграция также предъявляет новые требования к возможностям вьетнамской нации в целом и к возможностям вьетнамской женской команды лидеров в частности.

В статье рассматривается вопрос о повышении квалификации женщин-лидеров, имеющих квалификацию для работы в системе государственного управления Вьетнама, для удовлетворения требований международной интеграции, с акцентом на концептуальные вопросы международной интеграции и некоторые рекомендации.

Keywords: Increasing efficiency, women leaders, Vietnam's public administration system, international integration.

Ключевые слова: Повышение работоспособность, женщин-лидеров, системе государственного управления Вьетнама, международная интеграция.

I. Требования к развитию женщин-лидеров в системе государственного управления Вьетнама в период международной интеграции

1. Современный мир можно обобщить по трем основным характеристикам, которые сильно влияют на требования к качеству женщин-лидеров. Во-первых, сильно глобализованный мир вынуждает женщин-лидеров иметь международную компетентность и понимание, когда внутренние и внешние проблемы тесно связаны. Во-вторых, в мире высокий уровень развития, что требует от женщин-лидеров приближения к новым мировым стандартам. В-третьих, меняющийся мир требует от женщин-лидеров способности реагировать на изменения новой ситуации.

Именно эти три характеристики оказали, есть и будут оказывать сильное влияние на новые требования к стандартам участия женщин-руководителей в политике в системе государственного управления для создания новых классов кадров, служащих, новой силы с разными качествами и возможности, чем раньше.

«Мир стремительно движется в эпоху знаний и технологий, особенно цифровых технологий, новых технологий как непосредственной производственной силы, движущей силы и нового метода развития. Процесс цифровизации и цифровой трансформации происходит глобально, с цифровой экономикой, умным производством, цифровым обществом, новыми формами потребления и образа жизни; тенденции реформ, инновационное мышление, национальное управление, бизнес, тенденции политики для людей... связанные с устойчивым развитием и цифровыми технологиями»[1]. Они оказывают сильное влияние и предъявляют новые требования к политическому участию женщин в системе государственного управления. Вопрос обучения формированию такой команды женщин-руководителей становится еще более актуальным, когда социально-экономическое развитие Вьетнама, провинций и городов связано и зависит от внешних факторов с возрастающим уровнем. Вопрос обучения формированию такой команды женщин-руководителей становится еще более актуальным, когда социально-экономическое развитие

Вьетнама, провинций и городов связано и зависит от внешних факторов с возрастающим уровнем.

Конгресс XIII Коммунистической партии Вьетнама (февраль 2021 г.) определил цели развития страны и подчеркнул важность продвижения человеческого фактора. Чтобы Вьетнам смог реализовать свое стремление вступить в ряды развитых стран к 2045 году, Вьетнаму нужен персонал, способный интегрироваться и сотрудничать на международном уровне, чтобы постоянно следить за мировыми тенденциями, приближаться к стандартам и идти в ногу с мировым развитием. темпами и, что более важно, использованием неограниченных внешних ресурсов для служения делу внутреннего развития [2].

2. Вопрос кадровой работы, в том числе женщин-руководителей, является одним из удачных уроков Коммунистической партии Вьетнама на протяжении всех периодов и периодов истории. «Кадровая работа должна действительно быть «ключом от ключа», сосредоточив внимание на формировании контингента кадров на всех уровнях, особенно кадров и лидеров стратегического уровня с достаточным качеством, способностями и престижем, на том же уровне. масштаб миссии; воспитывать ответственность подавать пример кадров...» [3].

В процессе активной и инициативной международной интеграции, с момента начала Дой Мой в декабре 1986 года, Коммунистическая партия Вьетнама и Государство Вьетнам определили важность создания кадров для удовлетворения требований международной интеграции. Постановление № 26-NQ/TW от 19 мая 2018 г. 7-й конференции ЦК Коммунистической партии Вьетнама 12-го созыва о сосредоточении внимания на подготовке кадров на всех уровнях, особенно на стратегическом уровне, полностью квалифицированных, способных и авторитетных, наравне с обязанностями, четко указав: Кадры, способные работать в международной среде, являются обязательными требованиями к персоналу всех уровней к 2030 году. В частности: Для офицеров на стратегическом уровне: действительно типично для политики, идеологии, качества, возможностей и престижа; более 15% моложе 45 лет; 40 - 50% способны работать в международной среде. Для руководителей и менеджеров общего департамента, департамента, департамента, департамента и аналогичных уровней в центральном правительстве: 20 - 25% моложе 40 лет; 50 - 60% способны работать в международной среде.[4].

3. Нынешняя ситуация показывает, что качество женщин-лидеров в министерствах, агентствах, центральных и местных органах власти во Вьетнаме улучшилось, но все еще существует разрыв по сравнению с региональными международными стандартами и потребностью лучше реагировать на практические нужды и потребности [5]. В которых участвовали женщины-руководители министерств, ведомств и населенных пунктов, уделяя основное внимание конкретным видам деятельности в соответствии с возложенными на них областями государственного управления; женщины-руководители

на местах работают во многих различных областях. Тем не менее, количество женщин-лидеров, обладающих достаточными способностями, профессиональной квалификацией, навыками международных отношений, знанием иностранных языков и практическим опытом, чтобы иметь возможность работать в международной среде, все еще невелико, в основном они сосредоточены в центральных министерствах, филиалах и крупных населенных пунктах со многими международными организациями. деятельность по сотрудничеству.

Следующий период - это период смены поколений от женщин-лидеров, родившихся, выросших, обученных и созревших в годы войны, в основном обучавшихся в стране и в социалистических странах, то есть вхождение в класс женщин-лидеров, родившихся, выросших и выросли в мирное время и прошли обучение из многих источников, дома и за границей, с требованием иметь возможность интегрироваться и сотрудничать на международном уровне[6]. Это предъявляет все большие требования к необходимости постоянно развивать, обучать и воспитывать контингент кадров, обладающих возможностями международной интеграции, прежде всего умением работать в международной среде, следуя тренду командообразования. профессиональные, качественные, разумного количества и структуры, обеспечивающие устойчивую передачу поколения[7].

II. Подход к концепциям и структурам потенциала для женщин-кадр, участвующих в политике, работающих в системе государственного управления в процессе международной интеграции

1. Доступ к понятиям

Международная интеграция - это процесс установления отношений между странами по всему миру, посредством участия в международных организациях, учреждениях, мероприятиях для решения общих проблем, представляющих взаимный интерес.

Международная интеграция — это работа не только государства, государственных органов, но и негосударственных субъектов и вовлеченных лиц. Это предполагает выстраивание системы со многими уровнями международной интеграции. Сочетание этих уровней создает разнообразие и эффективность международной интеграции. В настоящее время, в связи с обширной и всеобъемлющей международной интеграцией Вьетнама, необходимо определить работу всех государственных служащих как «международную», имеющую международный, прямой и непосредственный контакт с миром онлайн, исходя из образа мышления, процесса, путь к деталям повседневной живой работы.

Способность работать

Способность к труду – это совокупность характеристик, психологических качеств личности в соответствии с требованиями определенного вида деятельности для обеспечения оптимальных результатов и эффективности труда. Работоспособность – это гармоничное сочетание качеств, знаний, навыков, поведения и установок человека.

На работоспособность кадра влияют частные и общие факторы, в том числе: во-первых, собственные способности и усилия кадра в выполнении работы и саморазвитии; во-вторых, рабочая среда и условия труда позволяют персоналу максимально раскрыть свой потенциал и силу; в-третьих, механизмы, политика, внимание и направленность руководства на развитие отдельных лиц и кадров с целью создания синергетического эффекта с учетом поколенческой наследственности.

Из приведенной концепции можно понять, что работоспособность в процессе международной интеграции – это способность женщин-руководителей активно и эффективно выполнять поставленные партией и государством задачи и задачи, соответствующие культуре, среде, обстоятельствам, условиям, правил и людей других стран, обеспечивая соблюдение национального и международного права.

Таким образом, следует отметить три основных фактора: первый — личные характеристики женского персонала; во-вторых, совокупность системы, экосистемы и рабочей среды женских кадров; в-третьих, интернациональность в контексте интеграции. Необходимо гармонизировать и продвигать специфические характеристики факторов, способствующих наращиванию потенциала женских кадров для работы в международной среде.

Осознание способности работать в процессе международной интеграции следует понимать не только в узком смысле владения иностранными языками и компьютерами, но следует понимать более широко и полно. Соответственно, способность работать в условиях международной интеграции включает в себя интегрированные и тесно связанные компетенции в процессе обучения и подготовки кадров. Эти компетенции охватывают множество различных областей и навыков, в частности[9]:

Наличие научного, эффективного и профессионального стиля работы и методологии: На основе марксистско-ленинской методологии каждый кадр должен способствовать самостоятельности, творчеству и новаторству на основе науки и фактических данных; иметь диалектическое и критическое мышление на конструктивной основе; придает большое значение трудовой дисциплине, нормам поведения и общения на работе.

- *Наличие базы знаний, профессиональных навыков и практики по международным стандартам:* Должностные лица должны осознавать актуализацию профессиональных знаний и навыков в соответствии с современным мировым трендом, чтобы не остаться позади; Умение общаться, вести переговоры, работать в команде, проводить презентации.

- *Овладение международными законами, правилами и практикой:* В любой сфере международного сотрудничества существуют юридически обязывающие положения, правила и практика. Поэтому при участии в международной деятельности должностным лицам необходимо освоить многие основные международно-правовые вопросы, такие

как торговля, инвестиции, налогообложение и урегулирование споров.

- *Понимание культуры и этики:* Исходя из того, что международная среда многонациональна и многокультурна, каждый сотрудник должен понимать и уважать ценности партнеров, избегать дискриминационных различий или упоминать острые вопросы, связанные с культурой, убеждениями, религией... международных партнеров, с которыми мы работаем.

- *Свободное владение популярными иностранными языками:* Язык — это эффективное средство, с помощью которого сотрудники могут напрямую обмениваться академическими и профессиональными вопросами с международными партнерами и четко понимать сообщение, которое партнеры хотят донести.

- *Умело используйте навыки работы с информационными технологиями и применяйте цифровые платформы:* Информатика и цифровые приложения выступают вспомогательными инструментами для того, чтобы процесс взаимодействия и обработки работы стал более удобным и продуктивным. Освоение и регулярное обновление технологий и технических приложений может помочь женским кадрам выполнять работу точно, своевременно и эффективно, не ограничиваясь пространством и временем.

2. Рамки компетенций для женщин-лидеров, работающих в сфере международной интеграции.

В целях правильного и точного управления, воспитания, использования и оценки женщин-лидеров Коммунистическая партия Вьетнама определила систему стандартов и критериев «измерительного» характера для контингента женщин-лидеров[10] (с точки зрения политические, идейно-нравственные качества, образ жизни, квалификация, дееспособность и престиж[11]). Однако, что касается вопроса о работоспособности в международной интеграции, то в настоящее время нет документа, в полной мере оговаривающего рамки компетенций для персонала, работающего в международной интеграционной среде.

В статье рекомендуется следующее:

Общие рамки компетенций для женских кадров на рабочем уровне; и особые требования к женщинам-руководителям на стратегическом уровне.

Рамки компетенций для женских кадров на рабочем уровне

Для кадров рабочего уровня, также известных как кадры низового уровня, требование состоит в том, чтобы эффективно соответствовать требованиям работы, как с точки зрения качества, количества, интенсивности, скорости и способностей. В политическом отчете XIII съезда (2021 г.) Коммунистической партии Вьетнама изложены следующие требования: Улучшить смелость, качество, способности, профессиональный стиль, новаторство сотрудников, работающих в сфере иностранных дел и международной интеграции; активно приспосабливаться к изменяющимся ситуациям.

Структуру компетенций персонала на рабочем уровне можно разделить на 3 группы требований: первая - требования к храбрости и качеству; во-вторых, требования к профессиональному и профессиональному потенциалу; и в-третьих, требования к навыкам и стилям.

Группа требует храбрости и качества

Вьетнам — социалистическая страна, глубоко и всесторонне интегрированная в мир с разнообразными культурами и политическими системами. Сложная международная среда требует, чтобы кадры обладали моралью и революционными идеалами, не были распыляемыми, дезориентированными, вялыми, не пренебрегали личными интересами, а пренебрегали национальными интересами, особенно при контакте с различными культурами и политическими институтами по всему миру.

Смелость, качество и твердая идеология являются основой, требованием и обязательным требованием к кадрам, особенно работающим в международной и интегрированной среде. Это происходит из-за характера работы, которая требует частых контактов с внешним миром, в том числе с плохими деятелями и элементами, которые намереваются подкупить, заманить, соблазнить, даже атаковать и запугать чиновников.

По политическим и идеологическим качествам - абсолютная лояльность Коммунистической партии Вьетнама, Государству Социалистической Республики Вьетнам, защита чести Отечества и национальных интересов; твердо усвоить руководящие принципы и линии партии, политику и законы государства, правовые документы и постановления ведомств, министерств, отделений и местностей в профессиональных и специальных областях; соответствовать стандартам внутривнутриполитической защиты в соответствии с действующими нормативными актами партии и государства.

Этика, образ жизни, организованность, дисциплина, кадры должны иметь хорошие моральные качества, здоровый образ жизни; чувство дисциплины, внутренняя солидарность; иметь дух координации и сотрудничества; ответственность, энтузиазм, энтузиазм, динамичность, креативность, решительность и гибкость в выполнении поставленных задач; иметь научный метод работы, в соответствии с принципами, профессионально и уверенно.

При этом не менее важным является привитие национального самосознания. Глубокая международная интеграция требует, чтобы женщины-лидеры твердо стояли на фундаменте национальной культуры, чтобы хорошо использовать факторы времени для служения интересам нации - нации, превращая внешние силы во внутренние. «Работа в международной среде всегда требует способности разделять ценности между культурами, помогая партнерам и друзьям понять Вьетнам. Национальная культурная идентичность, будучи глубоко укоренившейся в каждом кадре, не только создает точку опоры и идентичность для международной интеграции, но и эффективно поглощает все внеш-

ние ресурсы, превращает внешние силы во внутренние и формирует осознание национальной самостоятельности [12].

Группа требований к профессиональной и профессиональной дееспособности

Международная среда – это место жесткой конкуренции и тренировок в области экспертизы, интеллекта и технологий, где сосредоточена квинтэссенция многих стран и организаций. С высоким развитием науки и техники и автоматизации искусственный интеллект, основной ручной труд и административные задачи постепенно заменяются машинами [13]. Мир все больше движется к экономике знаний и обществу знаний, в котором рабочие и чиновники должны обладать глубокими знаниями в области социальных наук, которые не могут быть получены с помощью машин или естественных наук.

Таким образом, персонал, работающий в международной среде, должен иметь глубокую и богатую базу знаний во многих различных областях, чтобы соответствовать требованиям своих обязанностей. В котором помимо глубоких профессиональных и профессиональных знаний и владения иностранным языком, являющихся обязательными факторами, необходимо иметь всестороннее представление о национальных и международных институтах, политических системах, отношениях между Вьетнамом и другими странами, территориями, организации, партнеры, история, внутренняя политика, экономика, культура - общество, религия... служить основой для переговоров соглашения о сотрудничестве в процессе международной интеграции, в соответствии с интересами нации - нации и учреждений и организаций .

Группа требований к навыкам и стилям

В дополнение к овладению глубокими знаниями тенденция мира 21-го века и цифровой эпохи заключается в подчеркивании важности навыков межличностного общения, особенно в эпоху 4.0. В настоящее время страны мира в целом и Азии в частности формируют революцию в обучении мышлению, воспитании необходимых качеств и навыков работников в 21 веке. На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) проф. Исполнительный директор ВЭФ Клаус Шваб выделил 16 навыков, которые понадобятся учащимся в 21 веке, в том числе: во-первых, 6 основных навыков, таких как свободное владение языком, числами и математикой, научные знания, свободное владение информационными технологиями, общение, финансовая грамотность, культура и гражданственность; во-вторых, 4 навыка решения сложных задач (таких как критическое мышление, творчество, общение, сотрудничество, ассоциация); в-третьих, 6 черт личности (таких как любознательность, инициативность, настойчивость, адаптивность, лидерские качества, познавательные способности, социальная и культурная компетентность). Во многих ситуациях, помимо базовых навыков, навыки межличностного общения играют решающую роль в успехе или неудаче женских кадров, работающих в международ-

ной среде. Таким образом, женский персонал должен быть сосредоточен на обучении и развитии навыков межличностного общения, таких как: Навыки адаптации к изменениям и преодоления кризисов; навыки самостоятельного боя и работы в команде; Навыки адаптации к изменениям и преодоления кризисов; навыки самостоятельного боя и работы в команде; построение и развитие сети взаимоотношений; навыки презентации, ведения переговоров, ответов на интервью, действий в социальных сетях, председательства на международных конференциях и семинарах; Навыки межкультурного/межкультурного общения...

В частности, необходимо сосредоточиться на обучении и воспитании профессионального стиля в международной среде. Потому что каждый офицер является представителем и послом культуры Вьетнама в глазах партнеров и инвесторов. Профессиональный стиль сотрудников направлен на то, чтобы сделать сотрудничество более эффективным и создать хороший образ Вьетнама в умах международных друзей.

Из-за быстро меняющегося и непредсказуемого мира и частой высокоинтенсивной и неопределенной работы от женщин-лидеров требуется проявлять креативность и адаптивность. Креативность включает в себя инновации в мышлении и действиях, так что ту же работу и цель можно выполнять эффективно, быстро и с меньшим потреблением ресурсов; или создавать новые рамки и способы делать вещи с лучшими результатами.

К важным условиям гибкой адаптации относятся: во-первых, подготовка ресурсов и мощностей (как упоминалось выше); во-вторых, прогнозирование возможных ситуаций и рисков. Поэтому способность схватывать, оценивать и прогнозировать ситуацию, особенно стратегическое прогнозирование, является одним из важных требований. Офицерам, работающим в международной среде, необходимо активно собирать и оценивать правильную информацию, в соответствии с реальной ситуацией консультировать начальство, и в то же время постоянно заниматься самообразованием и развивать стратегическое мышление, долгосрочное видение, способность прогнозировать, выявлять вызовы и использование возможностей.

Особые требования к компетентности женщин-лидеров на стратегическом уровне.

Наряду с заботой о низовых кадрах, отстаиванием роли и обязанностей низовых кадров, Коммунистическая партия Вьетнама уделяет особое внимание контингенту женщин-лидеров на стратегическом уровне (с разными названиями: старшие кадры, стратегические кадры, центральные кадры, кадры Центрального Исполнительного Комитета, Политбюро, Секретариата Управления)[14].

Офицеру, чтобы стать лидером стратегического управления, необходимо бросать вызов, обучать, культивировать в течение многих лет, выполняя множество требований к работе на основе практики на низовых рабочих уровнях. Таким образом, лидеры на стратегическом уровне должны в первую очередь соответствовать структуре компетенций

для персонала на вышеуказанном уровне, но в то же время также иметь свои собственные требования к возможностям на стратегическом уровне. Лидерам не обязательно все знать, но нужно уметь понимать и оценивать, чтобы принимать лучшие решения, избегая ошибок. Некоторые важные требования включают в себя:

- Стратегическое видение: иметь систематическое мышление и видение мира и Вьетнама, чтобы связать Вьетнам с миром на коллективном, ведомственном, местном и национальном уровнях. Офицер стратегического уровня не обязательно должен свободно владеть иностранными языками, но должен обладать необходимыми знаниями, видением и знаниями, чтобы иметь возможность общаться для обмена на равных с руководителями стран, групп и стран, международных делегаций.

- *Пример роли лидера:* Лидеры должны подавать пример с точки зрения храбрости, качеств, профессиональных способностей, навыков и стиля, чтобы создавать культуру и среду организации, продвигать вьетнамскую идентичность и гармонизировать с миром.

- *Лидерские качества и обучение:* если управленческие навыки позволяют достичь наибольшей эффективности в общей работе; Лидерские навыки и обучение требуют, чтобы лидеры были в состоянии передать и вдохновить свое видение и способность к самообучению, а также постоянно тренировать свои собственные качества и способности и чтобы персонал работал с ними. Поэтому необходимо формировать мышление и привычку учиться на протяжении всей жизни.

Разделение структуры компетенций на два уровня для персонала рабочего уровня и руководителей стратегического уровня направлено на создание основы для определения стадии развития каждого отдельного сотрудника для планирования обучения и переподготовки подходящего ухода. В то же время благодаря этому есть инвестиции и приоритеты с соответствующим вниманием и вниманием к развитию всего женского персонала, избегая нехватки как в количестве, так и в качестве и области.

Список литературы:

1. Постоянный заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь. Глубокая международная интеграция страны и новые требования к высшему образованию. *Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh. Hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước và những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác giáo dục đại học.* <http://dhannd.edu.vn/boi-duong-nang-cao/pham-binh-minh-thuyet-trinh-DHQGTPHCM>

2. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: *Đổi ngoại sẽ đóng vai trò tiên phong kết nối Việt Nam với các xu thế phát triển lớn của thế giới.* <https://baoquocte.vn/bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son-doi-ngoai-se-dong-vai-tro-tien-phong-ket-noi-viet-nam-voi-cac-xu-the-phat-trien-lon-cua-the-gioi-142404.html>

3. Министр иностранных дел Буи Тхань Сон: Внешние дела будут играть ведущую роль в соединении Вьетнама с основными тенденциями развития мира. Коммунистическая партия Вьетнама, Документы 13-го Национального конгресса депутатов, Национальное политическое издательство правды, Ханой, том 1, с. 27. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, Tập 1, tr. 27.

4. <https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoaxii/nghi-quyet-so-26-nqtw-ngay-1952018-hoi-nghilan-thu-bay-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoaxii-ve-tap-trung-xay-dung-doi-374>

5. Постановлением № 26-Постановление/Центр от 19 мая 2018 г. 7-я конференция ЦИК 12-го созыва: «Возможности личного состава неравномерны, присутствие пока ограничено и слабо»; многим чиновникам не хватает профессионализма, они работают не в соответствии со своим опытом и силой; Владение иностранными языками, коммуникативные навыки и способность работать в международной среде по-прежнему ограничены. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã nhận định: “Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém”; nhiều cán bộ thiếu tinh chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế.

6. Мастер Нгуен Тхи Куен. Условия для обеспечения эффективной работы персонала в международной среде. 23 июля 2021 г. Выдержка из постановления 7-го пленума ЦК 12-го созыва. ThS. Nguyễn Thị Quyên *Những điều kiện bảo đảm hiệu quả làm việc cho cán bộ trong môi trường quốc tế*. 23/07/2021. Trích Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

7. Постановление № 26-Постановление/ЦК от 19 мая 2018 г. 7-й конференции ЦИК, срок XII. Документы седьмой конференции ЦК КПСС 12-го созыва (внутреннее обращение), Аппарат ЦК партии, Ханой, 2018, с. 58 – 60. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (lưu hành nội bộ), Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2018, tr. 58 - 60

8. Доц., доктор философии, Нгуен Чи Хиеу, Повышение работоспособности в международной

среде руководителей и менеджеров центральных органов для удовлетворения требований международной интеграции. Коммунистический журнал. PGS, TS, Nguyễn Chí Hiếu, *Nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế*. Tạp chí Cộng sản.

9. Доцент, доктор Нго Тхань Сон. Подготовка и обучение персонала, способного работать в международной среде, вызывает озабоченность. Национальное политическое издательство «Правда», Ханой, 2018, с. 59 PGS, TS. Vũ Thanh Sơn. *Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế - Một vấn đề đặt ra*. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, tr. 59

10. Др. Буи Нгок Тхань. Формирование кадрового контингента в соответствии с требованиями Постановления XIII съезда партии. TS. Bùi Ngọc Thanh. *Xây dựng đội ngũ cán bộ theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng*.

11. Постановление № 214-Решение/ЦК от 2 января 2020 г. «На основании званий и критериев оценки кадров, находящихся в ведении ЦИК, Политбюро и Секретариата». Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 2.1.2020 về Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCSTU, BCT, BBT quản lý.

12. Доц., доктор философии, Нгуен Чи Хиеу, Повышение работоспособности в международной среде руководителей и менеджеров центральных органов для удовлетворения требований международной интеграции. Коммунистический журнал. PGS, TS, Nguyễn Chí Hiếu, *Nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế*. Tạp chí Cộng sản.

13. Xem thêm: Магистр Нгуен Тхи Куен. Условия для обеспечения эффективной работы персонала в международной среде. ThS. Nguyễn Thị Quyên. *Những điều kiện bảo đảm hiệu quả làm việc cho cán bộ trong môi trường quốc tế*

14. Доц., доктор Тран Хак Вьет, Создание контингента кадров на стратегическом уровне в духе Постановления 13-го съезда партии. Национальная академия политики Хо Ши Мина. PGS, TS. Trần Khắc Việt, *Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng*. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. <http://www.haiduongtv.vn/xem-tin-tuc/xay-dung-doi-ngu-can-bo-cap-chien-luoc-theo-tinh-than-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-117286.html>